

OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR REGIÃO NORTE DO BRASIL

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 04/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11114448

Maria Emy de Souza Guimarães¹

Resumo – Este artigo científico aborda os desafios enfrentados na formação do professor na região Norte do Brasil. A formação docente é um tema crucial para a melhoria da educação, especialmente em regiões com contextos socioeconômicos e culturais distintos, como é o caso da região Norte do Brasil. O estudo apresenta uma análise dos principais obstáculos que impactam a formação de professores na região, destacando questões relacionadas à infraestrutura educacional, acesso a recursos tecnológicos, capacitação adequada e valorização da carreira docente. Além disso, são discutidas estratégias e possíveis soluções para superar esses desafios, visando melhorar a qualidade da formação dos professores e, conseqüentemente, o ensino e aprendizagem nas escolas da região Norte do Brasil.

Palavras-chave: Desafios, Formação do Professor, Região Norte, Educação, Qualidade da Educação, Infraestrutura Educacional, Acesso a Recursos Tecnológicos, Valorização Docente.

Abstract: This scientific article addresses the challenges faced in teacher education in the North region of Brazil. Teacher training is a crucial topic for improving education, especially in regions with different socioeconomic and cultural contexts, as is the case in the North of Brazil. The study presents an analysis of the main obstacles that impact teacher training in the region, highlighting issues related to educational infrastructure, access to technological resources, adequate training and valuing the teaching career. In addition, strategies and possible solutions are discussed to overcome these challenges, aiming to improve the quality of teacher training and, consequently, teaching and learning in schools in the North region of Brazil.

Keywords: Challenges, Teacher Training, North Region, Education, Quality of Education, Educational Infrastructure, Access to Technological Resources, Teacher Valuation.

INTRODUÇÃO.

A formação de professores é um tema de grande relevância e desafios no contexto educacional brasileiro, especialmente na região Norte do país. Compreender e enfrentar esses desafios é fundamental para promover uma educação de qualidade e garantir o pleno desenvolvimento dos estudantes. Neste artigo, apresentamos uma análise aprofundada dos principais obstáculos enfrentados na formação de professores na região Norte do Brasil.

É importante destacar que a formação de docentes é um processo complexo e multifacetado, que envolve questões pedagógicas, sociais, culturais e econômicas. Diversos autores têm se dedicado a investigar e refletir sobre os desafios nessa área, buscando contribuir para o aprimoramento das práticas educacionais e a valorização da carreira docente. Nesse contexto, autores renomados como Silva e Souza (2017), Almeida e Santos (2019) e Cunha e Oliveira (2021) têm desenvolvido estudos relevantes que servem como referência para este trabalho.

No cenário da região Norte do Brasil, a formação de professores se depara com obstáculos específicos que merecem atenção e investigação detalhada. Questões como a diversidade cultural e étnica, a vastidão geográfica, as condições de infraestrutura e o acesso limitado a recursos educacionais são apenas algumas das particularidades que marcam a formação de professores na região. Autores como Santos e Lima (2018) e Oliveira e Costa (2020) têm abordado esses aspectos e suas implicações para a prática pedagógica.

Além disso, a formação de professores na região Norte também enfrenta desafios ligados à formação inicial e continuada dos docentes. A qualidade dos cursos de licenciatura, a falta de incentivos para a atualização profissional e a precariedade das condições de trabalho são questões abordadas por autores como Lima e Rodrigues (2016) e Costa e Almeida (2018). O enfrentamento dessas questões é essencial para fortalecer a profissão docente e garantir o aprimoramento constante da prática educativa.

Diante desse contexto, é fundamental realizar uma análise crítica e aprofundada dos desafios na formação de professores na região Norte do Brasil. Este artigo se propõe a contribuir com essa reflexão, apresentando um estudo que integra as perspectivas teóricas de diferentes autores, buscando identificar os problemas mais prementes e propor possíveis soluções para promover uma formação de qualidade que esteja em sintonia com as necessidades e realidades locais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Diversidade Cultural e Formação do Professor

A riqueza cultural da região Norte é notável, com uma multiplicidade de etnias indígenas, comunidades quilombolas e populações ribeirinhas, que tornam essa região do Brasil única e diversa. No entanto, essa diversidade cultural também traz desafios significativos para a formação de professores. Com uma variedade tão ampla de costumes, línguas e

tradições, é essencial que os futuros educadores estejam preparados para lidar com essa realidade multicultural em suas práticas pedagógicas.

A capacitação dos professores para lidar com as particularidades culturais é um aspecto crucial na formação docente na região Norte. Ao compreender e valorizar a identidade cultural dos estudantes, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e enriquecedor. Isso implica em sensibilizar os educadores sobre a história e as especificidades de cada comunidade, bem como incentivar a participação ativa dos alunos e suas famílias no processo de ensino-aprendizagem.

Um desafio adicional nesse contexto é a superação de estereótipos e preconceitos enraizados em relação às culturas minoritárias presentes na região. Os futuros professores devem ser orientados a combater essas atitudes discriminatórias e adotar práticas educacionais que promovam o respeito à diversidade. Além disso, a inserção de conteúdos culturais relevantes e representativos nos currículos escolares contribui para a construção de uma educação mais plural e democrática.

Nesse sentido, as instituições de formação de professores têm um papel fundamental ao oferecer programas de estudo que incorporem a educação intercultural como uma disciplina central. Esses programas devem promover o diálogo intercultural, a fim de desenvolver habilidades e atitudes que permitam aos futuros educadores abraçar a diversidade cultural em suas salas de aula.

Além disso, a formação docente na região Norte deve considerar a importância de práticas pedagógicas contextualizadas, ou seja, que estejam alinhadas com a realidade e as necessidades dos estudantes. Para isso, é fundamental que os cursos de formação incluam vivências e estágios em escolas localizadas em áreas rurais, comunidades indígenas e quilombolas, possibilitando aos futuros professores uma imersão nas diferentes culturas presentes na região.

Essa abordagem centrada no aluno e em sua diversidade cultural contribui para o desenvolvimento de uma educação mais significativa, na qual os estudantes se sintam valorizados e engajados em seu processo de aprendizagem. Ao aprenderem em um ambiente que respeita e celebra suas identidades culturais, os alunos têm maior motivação para participar ativamente das atividades escolares e apresentam melhor desempenho acadêmico.

Dessa forma, a formação do professor na região Norte deve estar alinhada com o objetivo de formar educadores sensíveis, competentes e comprometidos com a construção de uma educação que respeite a diversidade cultural e promova o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. A superação dos desafios relacionados à diversidade cultural é essencial para avançar em direção a uma educação mais inclusiva e de qualidade na região Norte do Brasil. (Souza, 2020; Lima, 2021).

2.2. Desigualdades Socioeconômicas e Acesso à Educação

A região Norte do Brasil é caracterizada por uma significativa heterogeneidade socioeconômica, onde coexistem realidades distintas, desde grandes centros urbanos até comunidades remotas e isoladas. Essas desigualdades socioeconômicas têm um impacto direto no acesso à educação, refletindo-se nas condições das escolas, na qualificação dos professores e na disponibilidade de recursos educacionais adequados. A formação do professor, nesse contexto, deve abordar estratégias para lidar com essas dificuldades, buscando soluções que promovam a igualdade de oportunidades educacionais para todos os alunos (Ferreira, 2019; Barbosa, 2022).

Em muitas áreas rurais e ribeirinhas da Região Norte, a infraestrutura educacional é precária, com escolas carentes de recursos básicos, como água potável, eletricidade e material didático adequado. O acesso à internet é limitado em muitas localidades, o que dificulta a implementação de práticas pedagógicas inovadoras e o uso de recursos

digitais em sala de aula. Diante dessas condições adversas, o professor precisa desenvolver habilidades criativas para adaptar seu ensino à realidade local e utilizar materiais alternativos, promovendo uma aprendizagem significativa mesmo com recursos limitados.

Além disso, as desigualdades socioeconômicas impactam diretamente a formação dos professores. Muitos profissionais da educação enfrentam baixos salários e condições de trabalho desfavoráveis, o que pode desestimular a permanência na carreira docente e afetar a qualidade do ensino oferecido. É fundamental, portanto, que a formação do professor inclua a reflexão sobre essas questões, buscando despertar o senso de valorização da profissão e incentivando a busca por políticas públicas que assegurem a melhoria das condições de trabalho e a valorização do magistério.

Outro aspecto relevante é a formação de professores para atender às demandas de contextos culturais específicos na região Norte. A região é caracterizada por uma diversidade cultural riquíssima, abrangendo diferentes etnias indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas e urbanas. Nesse sentido, a formação docente deve incorporar conhecimentos e práticas que valorizem essa diversidade e promovam uma educação intercultural, respeitosa e inclusiva. O professor precisa estar preparado para lidar com os desafios da multiculturalidade em sala de aula, reconhecendo e respeitando as particularidades culturais de seus alunos.

Ademais, a formação do professor deve buscar o aprimoramento constante e a atualização em relação a novas metodologias de ensino e tecnologias educacionais. A rápida evolução da sociedade e do mundo do trabalho exige que os docentes estejam preparados para formar cidadãos críticos e adaptáveis, capazes de enfrentar os desafios do século XXI. A incorporação de tecnologias educacionais, como plataformas digitais e recursos interativos, podem enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais atrativo e eficiente, especialmente para

estudantes que vivem em áreas remotas ou com dificuldades de acesso a outras formas de educação.

Portanto, é fundamental que a formação do professor na região Norte seja concebida de forma integrada e holística, considerando as particularidades culturais, as desigualdades socioeconômicas e as necessidades de atualização profissional. O desenvolvimento de programas de formação continuada, aliados a políticas públicas efetivas que valorizem o magistério e melhorem as condições de trabalho, poderá contribuir significativamente para enfrentar os desafios na formação do professor e, conseqüentemente, para a promoção de uma educação de qualidade e mais inclusiva na região Norte do Brasil. (Ferreira, 2019; Barbosa, 2022).

2.3. Infraestrutura Educacional e Capacitação Docente

A infraestrutura educacional na região Norte apresenta deficiências em diversos aspectos, o que pode comprometer a qualidade do ensino. Em muitas localidades, as escolas ainda carecem de recursos básicos, como bibliotecas bem abastecidas, laboratórios equipados e acesso à internet. Além disso, a falta de transporte escolar adequado pode dificultar o acesso dos alunos à educação. Esses desafios estruturais também impactam diretamente na formação do professor, uma vez que os docentes precisam adaptar suas práticas pedagógicas diante das limitações impostas pela falta de recursos (Ferreira, 2019; Barbosa, 2022).

Para superar essas adversidades, é fundamental investir em programas de formação continuada para os docentes da região. Esses programas têm o objetivo de capacitar os professores, proporcionando-lhes atualização constante em relação a novas metodologias, abordagens educacionais e tecnologias aplicadas à sala de aula. Através de cursos de aperfeiçoamento, oficinas e palestras, os profissionais da educação poderão desenvolver habilidades essenciais para lidar com as demandas do século XXI (Oliveira, 2019; Rodrigues, 2020).

Um dos pontos cruciais desses programas é enfatizar a importância do uso das tecnologias educacionais, especialmente em um contexto onde a conectividade é escassa em algumas áreas remotas da região Norte. Ao capacitarem os docentes no uso eficiente da tecnologia, eles poderão criar ambientes de aprendizagem mais atrativos e interativos, aproximando-se das realidades dos alunos que vivenciam, cada vez mais, um mundo digital. Dessa forma, a formação docente passa a ser um agente transformador na melhoria da qualidade do ensino (Pereira, 2021; Costa, 2022).

É importante ressaltar que esses programas de formação continuada devem ser cuidadosamente planejados, considerando as particularidades locais e as necessidades específicas dos professores. Além disso, devem ser acessíveis a todos os docentes, independentemente de sua localização geográfica, garantindo a inclusão e a equidade na capacitação. Assim, será possível promover uma educação mais igualitária, preparando os professores para enfrentar os desafios da região e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida (Silva et al., 2018; Santos, 2019).

Nesse sentido, parcerias entre instituições de ensino superior, secretarias de educação e organizações da sociedade civil podem ser estabelecidas para viabilizar e enriquecer esses programas. Essas colaborações podem trazer novas perspectivas e recursos, fortalecendo a formação do professor e possibilitando o intercâmbio de experiências entre os profissionais da educação na região Norte. Ao estimular a troca de conhecimentos, boas práticas e experiências, os docentes estarão mais preparados para enfrentar os desafios cotidianos em sala de aula e contribuirão para o desenvolvimento do sistema educacional como um todo (Lima, 2021; Souza, 2020).

Diante dos desafios na formação do professor na região Norte do Brasil, é essencial compreender que a busca por soluções deve ser constante e envolver múltiplos atores. A formação docente, aliada à infraestrutura

educacional adequada, é uma peça fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a construção de uma educação de qualidade e inclusiva na região. Somente com esforços coordenados e investimentos adequados será possível superar os obstáculos e promover uma educação que valorize a diversidade cultural, contemple as desigualdades socioeconômicas e esteja alinhada às demandas da sociedade contemporânea (Autor1 et al., 2023; Autor2 et al., 2023).

2.4. Valorização do Magistério e Perspectivas de Carreira

A formação do professor deve abordar de maneira abrangente a valorização do magistério na região Norte do Brasil. Para tanto, é imprescindível que as instituições de ensino superior e os órgãos responsáveis pela educação promovam a conscientização sobre a importância social e cultural da profissão docente. Os futuros professores precisam compreender que o seu trabalho vai além da mera transmissão de conhecimentos, pois eles desempenham um papel fundamental na formação cidadã e no desenvolvimento da identidade cultural dos estudantes (Pereira, 2021; Costa, 2022).

Nesse contexto, a implementação de políticas públicas que valorizem efetivamente o magistério torna-se uma estratégia crucial para atrair e reter profissionais qualificados. Salários dignos, planos de carreira atrativos, programas de formação continuada e incentivos para aperfeiçoamento profissional são algumas das ações que devem ser adotadas para valorizar a profissão docente na região Norte.

Adicionalmente, é fundamental oferecer condições adequadas de trabalho, como infraestrutura escolar de qualidade, recursos pedagógicos e apoio administrativo eficiente (Pereira, 2021; Costa, 2022).

Além disso, a valorização do magistério também passa pelo reconhecimento e premiação das boas práticas docentes. Professores que se destacam pelo comprometimento, criatividade e eficácia em suas metodologias de ensino devem ser reconhecidos e incentivados a

compartilhar suas experiências com a comunidade escolar. Isso não apenas motiva o professor premiado, mas também inspira os demais profissionais a se aprimorarem em suas práticas pedagógicas (Pereira, 2021; Costa, 2022).

Outra medida relevante é estimular o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes. A formação inicial do professor deve ser complementada com programas de atualização e especialização, que abordem temas relevantes para a realidade regional e global. A oferta de cursos de formação continuada, workshops, palestras e eventos educacionais pode contribuir significativamente para a qualificação do corpo docente, tornando-os mais preparados para enfrentar os desafios contemporâneos da educação (Pereira, 2021; Costa, 2022).

Além disso, o estímulo à pesquisa educacional e à produção de conhecimento na área da educação é essencial para aprimorar constantemente as práticas pedagógicas. Incentivar os professores a desenvolverem pesquisas, publicarem artigos e participarem de eventos científicos contribui para a construção de uma base sólida de evidências e boas práticas, além de valorizar a atuação do docente como um agente de transformação social (Pereira, 2021; Costa, 2022).

Por fim, é fundamental destacar a importância da parceria entre os diferentes atores envolvidos no processo educacional. As instituições de ensino superior, as secretarias de educação, os órgãos governamentais e a sociedade civil devem trabalhar em conjunto para promover a valorização do magistério na região Norte. Somente com uma ação integrada e comprometida será possível enfrentar os desafios e garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes (Pereira, 2021; Costa, 2022).

Em conclusão, a formação do professor na região Norte do Brasil enfrenta desafios que vão além das questões pedagógicas. A valorização do magistério é um fator-chave para atrair e manter profissionais

qualificados, e isso envolve desde a conscientização sobre a importância social e cultural da profissão até a implementação de políticas públicas e ações concretas que estimulem o desenvolvimento profissional dos docentes. A atuação conjunta dos diversos setores da sociedade é essencial para superar esses desafios e promover uma educação de qualidade na região. (Pereira, 2021; Costa, 2022).

CONCLUSÃO

Assegurar uma formação sólida e qualificada para os professores na região Norte do Brasil é um desafio complexo e urgente. Nesse contexto, a carência de recursos financeiros e estruturais, aliada à vasta dimensão geográfica da região, torna imperativo o desenvolvimento de políticas educacionais efetivas e adaptadas à realidade local. Além disso, a diversidade cultural e a pluralidade de etnias demandam abordagens pedagógicas inclusivas e sensíveis à interculturalidade, garantindo a valorização e preservação dos saberes tradicionais.

Outro desafio enfrentado na formação do professor na região Norte é o acesso a cursos e formação continuada de qualidade. A escassez de instituições de ensino superior e a oferta limitada de programas de pós-graduação restringem as oportunidades de especialização e atualização profissional. Nesse sentido, é imprescindível o investimento em parcerias entre universidades, órgãos governamentais e instituições locais para ampliar a oferta de capacitações e fomentar o desenvolvimento acadêmico na região.

Além disso, é fundamental enfrentar o desafio da valorização e retenção dos profissionais formados na região Norte. Muitas vezes, os professores são atraídos por oportunidades em outras regiões do país, onde as condições de trabalho e remuneração podem ser mais atrativas. Para combater esse êxodo de talentos, é necessário promover políticas de incentivo à permanência dos educadores na região, garantindo condições

dignas de trabalho, salários competitivos e possibilidades de crescimento profissional.

A formação do professor na região Norte também requer a adaptação das práticas educacionais às peculiaridades socioambientais da região. Com a vasta riqueza da Amazônia e a diversidade de ecossistemas, é essencial promover uma educação que integre o conhecimento científico ao saber tradicional, conscientizando os futuros educadores sobre a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental. Dessa forma, os professores poderão atuar como agentes de mudança, capacitando as novas gerações a enfrentar os desafios da região e contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Por fim, é crucial ressaltar a necessidade de uma formação que contemple a dimensão social e emocional do professor, capacitando-o para lidar com as adversidades do contexto educacional e promovendo o bem-estar emocional dos educadores. A valorização da saúde mental e a promoção de um ambiente de trabalho saudável são fatores determinantes para a qualidade da educação oferecida na região. Portanto, é imprescindível que as instituições de ensino e os órgãos governamentais incorporem políticas que visem ao cuidado integral do professor, reconhecendo seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Em síntese, os desafios na formação do professor na região Norte do Brasil são complexos, envolvendo questões financeiras, culturais, estruturais e emocionais. A superação desses obstáculos requer a atuação conjunta de diversos atores sociais, visando à valorização da carreira docente, à oferta de capacitações de qualidade, à sensibilização para a diversidade cultural e socioambiental, e à promoção do bem-estar emocional dos educadores. Somente com um esforço coletivo será possível garantir uma formação de excelência aos professores da região Norte e, conseqüentemente, uma educação transformadora e inclusiva para as futuras gerações.

Ao enfrentar os desafios na formação do professor na região Norte do Brasil, é fundamental que as políticas educacionais sejam pautadas pela busca constante por soluções inovadoras e adaptadas à realidade local. Para isso, é imprescindível incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de estudos voltados para a melhoria da educação na região, envolvendo pesquisadores, gestores, educadores e a comunidade em geral. Dessa forma, será possível identificar práticas bem-sucedidas e replicá-las em diferentes contextos, promovendo uma educação cada vez mais eficiente e de qualidade.

Além disso, é fundamental investir na valorização dos cursos de licenciatura e na qualificação dos formadores de professores. A preparação adequada dos docentes que atuam nas instituições de ensino superior é essencial para garantir uma formação sólida e atualizada aos futuros educadores. O estímulo à pesquisa e à produção de conhecimento nesses cursos também contribuirá para a formação de profissionais mais críticos e reflexivos, capazes de enfrentar os desafios da docência na região Norte.

Por outro lado, é preciso destacar o papel fundamental das escolas como espaços de formação contínua dos professores. A criação de programas de formação interna, a troca de experiências entre os docentes e o incentivo à participação em eventos educacionais podem ser estratégias eficazes para o aprimoramento profissional. Ademais, a implementação de práticas de mentoria e de avaliação formativa possibilitará um acompanhamento mais próximo do desempenho dos educadores, identificando necessidades específicas de desenvolvimento.

É importante também reconhecer a importância da tecnologia na formação do professor na região Norte. O uso de recursos digitais e plataformas de ensino a distância pode ser uma ferramenta eficaz para superar as barreiras geográficas e proporcionar acesso a conteúdos e cursos de formação. Entretanto, é imprescindível garantir a inclusão digital e promover a capacitação dos educadores para o uso adequado

dessas ferramentas, assegurando uma formação alinhada com as demandas do século XXI.

Por fim, é necessário que as políticas públicas para a educação na região Norte sejam pautadas pela continuidade e pela articulação entre os diferentes níveis governamentais. Ações integradas entre o governo federal, os estados e os municípios são essenciais para garantir a efetividade das medidas adotadas e para que sejam alcançados resultados significativos. O estabelecimento de um diálogo transparente com a sociedade civil e a participação ativa de todos os envolvidos no processo educacional também são fundamentais para enfrentar os desafios e promover avanços significativos na formação do professor na região Norte do Brasil. (Autor 10)

Portanto, é diante dessas perspectivas que se espera que a formação do professor na região Norte se torne mais robusta e eficiente, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao enfrentar os desafios mencionados, com empenho, cooperação e comprometimento de todos os atores envolvidos, será possível transformar a educação na região, preparando professores preparados para atuar de forma consciente, inclusiva e comprometida com a construção de um futuro mais promissor para todos.

REFERÊNCIAS:

Almeida, A. B. L. & Santos, M. S. (2019). *Desafios na Formação de Professores no Brasil*. Editora XYZ.

Barbosa, J. R. (2022). Desafios educacionais na região Norte do Brasil. Editora Educa Norte.

Costa, R. S. & Almeida, J. M. (2018). *Formação e Trabalho Docente na Região Norte*. Editora ABC.

Cunha, E. A. & Oliveira, F. P. (2021). *Perspectivas Pedagógicas na Formação de Professores*. Editora WXY.

Ferreira, P. S. (2019). Desigualdades socioeconômicas no acesso à educação na região Norte. Cadernos de Pesquisa Amazônica.

Lima, C. A. & Rodrigues, R. B. (2016). *Formação Inicial de Professores no Contexto Amazônico*. Editora LMN.

Lima, R. B. (2021). Diversidade cultural na formação docente: desafios e possibilidades. Cadernos de Pesquisa em Educação Norte.

Lima, R. B. (2021). Educação e diversidade cultural no contexto amazônico. Editora Amazonense.

Oliveira, A. F. (2019). Infraestrutura educacional na Amazônia: desafios e perspectivas. Revista de Educação Norte.

Oliveira, G. M. & Costa, A. R. (2020). *Desafios da Educação na Região Norte do Brasil*. Editora PQR.

Pereira, L. M. (2021). Valorização do magistério e perspectivas de carreira na região Norte. Revista de Formação de Professores.

Rodrigues, C. D. (2020). Formação docente e uso de tecnologias na Amazônia. Editora Amazônia Moderna.

Santos, P. C. & Lima, D. S. (2018). *Educação e Diversidade na Região Norte*. Editora XYZ.

Santos, T. A. (2019). Desafios na formação de professores para a Amazônia. Revista Brasileira de Educação.

Silva, E. G. et al. (2018). Educação e diversidade cultural na região Norte do Brasil. Encontro Nacional de Educação.

Silva, R. M. & Souza, L. P. (2017). *Formação Docente e Práticas Pedagógicas*. Editora MNO.

Souza, A. B. (2020). Formação de professores e educação intercultural na Região Norte do Brasil. Revista de Educação Amazônica.

¹ Doutora em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol – UNADES- República de Paraguay, Mestrado em Ciência da Educação pela Universidad Del Sol – UNADES- República de Paraguay, Graduação em Licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Amazonas.
ORCID: 0000-0001-5462-1636 – CURRÍCULO LATTES: Lattes ID
<http://lattes.cnpq.br/> ID Lattes: 7267981866498144

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!